

1-ТОМ, 10-СОН

**ЭКСТРОКАРПОРАЛ ДЕТОКСИКАЦИЯ УСУЛИНИ
ҚЎЛЛАШНИНГ БЕМОРЛАДАГИ САМАРАДОРЛИГИ**

**Т.ф.н. Б.К. Худойкулов., З.Б.Худойкулова., У.А.Ахмадов.
Термиз Иқтисодиёт ва Сервис Университети Тиббиёт кафедраси.
Термиз Давлат Унверситети магистри. ТТАТФ талабаси.**

Экстракорпарал детоксикация усули замановий тиббиёт технологиясига асосланган бўлиб, беморлар қон таркибидаги эндотоксинларни суриб олиш ёки ажратиб ташлашдан иборат булиб, қон таркибидаги метаболитлар ёки токсинларнинг таъсирини камайтириш орқали бемор организмни захарланишдан бартараф этишга асослаган. Организмдаги патологик ахамиятга эга булган субстанцияларни даволаш плазмоферези орқали амалга ошириш мумкин. Бунда бемор қони ёки плазмаси(гемосорбция ёки плазмасорбция) кумир сорбенти орқали утказилиб организмдаги ҳар хил токсик моддаларни ажратиб олади. Экстракорпарал детоксикацион усулнинг самараси беморни даволашда сезиларсиз, минимал ёки қуринмас даражада булсада, организмнинг захарланишини сезиларли даражада йукотади ва бир неча бор қуллаш билан беморни бундай хасталиқдан тулик бартараф этишгача натижа олиш мумкин. Асосан узок давом этувчи гемодинамик узгаришларда, комплекс даволашларнинг самараси булмаган ҳолатларда, организмнинг сув электролит ва кислотли асосли бузилишлари эвазига миокарднинг функционал бузилиши, нерв системаси ва респиратор бузилиш ҳолатларда ҳамда қон хусусиятларинг узгаришлари каби оғир кечувчи оқибатларни бартараф этади. Плазмасорбция бу танадан ташқарида плазмани сорбентдан утказиш орқали қон плазмасидан турли хил токсик маҳсулотларни олиб ташлашга қаратилган эфферент экстракорпарал детоксикация усулидир. Гемосорбция экстракорпарал гемокоррекциянинг замонвий усулларидан бири булиб у беморнинг қон плазмасидан патоген кампонетларни маҳсус сорбент юзасида сингдириш ва сақлаб қолиш жараенига асосланган. Қон плазмаферези бугунги кунда қуплаб турли захарланган беморларда қулланилмоқда. Перитонитнинг оғир фазаларида

1-TOM, 10-SON

детоксикацион вариантларда амалга оширилади терапиянинг принципи перитонитга олиб келувчи источникни бартараф қилишдир. Операциядан кейин корин бушлиги санація килинғач операциядан кейин даво терапиясининг узи дархол огир патомарфологик узғаришларни бартараф эта олмайди, шундай ҳолатларда экстракорпарал детоксикация усулини куллаб организмдан токсинларни чиқариб, функционал метаболик узғаришларни яхшилайти бу эса уз урнида беморнинг соғайишини тезлаштиради ва яхши самара беради. Экстракорпарал детоксикациянинг бошка тури ҳам мавжуд булиб унга Конни ультрафиолетлаш усулидир. Экстракорпарал детоксикация усуллари беморларга ишлатиладиган барча мавжуд воситалардан (плазмаферез, қоннинг ултрабинафша нурланиши, плазма сўрилиши, гемосорбсия, буйракни алмаштириш терапияси, билвосита электрокимёвий оксидланиш) фойдаланган ҳолда тиббий ёрдами кўрсатишдан иборат. Шунингдек замонавий экстракорпорал даволаш усуллари ишлаб чиқиш ва амалга ошириш сифатида терапевтик экстракорпорал даволаш усуллари қўлланилади.

Плазмаферезнинг эфферент терапиянинг асосий усули (экстракорпорал детоксификация, гравитацион қон жарроҳлиги) бўлиб, бунда бемор қон плазмасини ажратиб олишдан иборат булиб, унинг ҳажмини қон ўрнини босувчи еритмалар, 0,9% натрий хлорид еритмаси ёки donor плазмаси билан алмаштиришдан иборат. Терапевтик плазмаферез кўплаб касалликларни (200 дан ортиқ) даволашда терапевтик мақсадларда амалга оширилади.

Плазмаферез сеанси давомида плазма намунасининг терапевтик таъсирини белгиловчи асосий омиллар: плазманинг бир қисми билан биргаликда касалликни келтириб чиқарадиган моддалар касалликни келтириб чиқариши ёки касалликнинг кечишини кучайтириши мумкин (холестерин, патологик иммуноглобулинлар, сийдик кислотаси, токсинлар, оксил метаболизмнинг якуний маҳсулотлари (креатинин, карбамид ва бошқалар.) олиб ташланади.

Гемосорбция - бу танадан ташқаридаги сорбент қон билан алоқа қилиш орқали қондан турли хил токсик маҳсулотларни олиб ташлашга қаратилган эфферент терапия (экстракорпорал детоксификация) усули.

Сорбсия усуллари токсик моддаларнинг кўплаб молекулаларининг таркибида заряд ёки еркин радикалларнинг мавжудлиги каби хусусиятга асосланган. Сирт фаол моддаларни ўз ичига олган сорбент билан алоқа қилганда,

1-TOM, 10-SON

бундай молекулалар иккинчисига адсорбцияланиши (яъни сорбент юзасига ўрнатилиши) ёки сўрилиши (яъни сорбент ҳажмида ўрнатилиши) мумкин. Сорбентнинг табиати бўйича гемосорбция бўлиши мумкин:

Танланмаган

Ярим-танланган селектив

Гемосорбциянинг селектив бўлмаган вариантида фаоллаштирилган углерод сорбент сифатида ишлатилади, бу сўриладиган моддаларнинг кенг доирасига ега сирт фаол моддалар орасида енг таниқли ҳисобланади. Ярим селектив вариантида ион алмашинадиган қатронлар сорбент сифатида ишлатилади, улар токсик моддаларнинг айрим турларига маълум тропиклик (селективлик) га ега. Ва ниҳоят, селектив вариантида иммуносорбентлар (баъзи моддаларга антикорларни ўз ичига олган) ишлатилади.

Гемосорбция қуйидаги ҳолларда кўрсатилади: турли хил келиб чиқадиган захарлар оқибатида анафилактик шокда уткирпанкреатит; перитонит; васкулит; терида турли тошмали ярали касалликлари; жигар ва ошқозон-ичак трактининг патологияси; спиртли ичимликлар ёки гиёҳвандлик. Оқибатида жигар тизимининг токсик гепатитларида.

Гемосорбция қуйидаги ҳолоатларда қулланилмайди:

Агар қон ивишининг бузилиши, қон кетиши ёки катта қон юқотиши, буйрак ёки жигар этишмовчилиги, юрак-қон томир тизимининг патологиялари, гипотензияга олиб келадиган тизимли қон касалликлари мавжуд булса, протседура беморларга буюрилмайди

Плазмосорбция-бу танадан ташқарида сорбент билан плазма билан алоқа қилиш орқали қон плазмасидан турли хил токсик маҳсулотларни олиб ташлашга қаратилган ефферент терапия (экстракорпорал детоксификация) усули. У чиқарилган плазма утилизация қилинмаса ва қон ўрнини босувчи ва физиологик еритма билан алмаштирилмаса, қўшимча сорбциядан сўнг беморга қайтарилганда қўлланилади.

Плазмосорбция экстракорпорал гемокоррекциянинг замонавий усулларида бири бўлиб, у беморнинг қон плазмасидан патоген компонентларни махсус сорбент юзасида сингдириш жараёнига асосланган

Қон плазмафези бугунги кунда бир нечта вариантларда амалга оширилади: мембрана-модданнинг бир нечта филтрлардан ўтишини ўз ичига олади – центрифуга-катта ҳажмдаги қон дарҳол сантрифугада ажратилади ва

1-ТОМ, 10-СОН

беморга қайтиб келади; каскад - бир хил мембрана, фақат кон филтрлардан бир неча марта ўтади.

Шундай қилиб Экстракорпорал детоксикация усули ҳар қандай ҳолатларда ҳам беморлар учун замонавий технологияларга таянган ҳолда, бемор соғлигини тиклашда муҳим аҳамиятга эга бўлиб организмнинг захарлангандаги ҳолатини яхшилашда ишончли восита бўлиб хизмат қилади. Экстракорпорал детоксикация усули хавфсиз бўлиб перитонитнинг оғир сепсис ҳолатларида беморнинг ҳаётини сақлаб қолишда бебаҳо роль ўйнайди.

Фойдаланилган адабийотлар руйхати:

1. Р.Н.Акалаев, К.С.Ризаев, А.А.Стопницкий, Н.А.Ишбаев Сочетанное применение экстракорпоральной и непрямой электрохимической детоксикации в лечении тяжелых форм эндотоксикоза. Инфекция, иммунитет и фармакология 2012;
2. А.Л.Костюченко Активная детоксикация. Мир медицины. СПб 2010;
3. А.М.Хаджибаев, К.С.Ризаев, Д.С.Собиров Опыт применения рокальцитонинового теста в диагностике септических осложнений острого деструктивного панкреатита. Вестн экстрен мед 2011;

